

Курок Віра Панасівна

доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, завідувач кафедри технологічної і професійної освіти, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
e-mail: virakurok@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1474-3879>**Химан Галина Петрівна**

аспірантка кафедри технологічної і професійної освіти, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
e-mail: halynakhyman2020@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6530-7367><https://doi.org/10.5281/zenodo.1876911>

ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ, ПОКАЗНИКІВ ТА РІВНІВ СФОРМОВАНОСТІ АРТТЕРАПЕВТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ У ЗВО

Vira Kurok

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Corr. Member of the NAES of Ukraine,
Head of Technological and Professional Education Department,
Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1474-3879>

Halyna Khyman

Post-graduate Student of Technological and Professional Education Department,
Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6530-7367>

DETERMINING CRITERIA, INDICATORS, AND LEVELS OF DEVELOPING FUTURE PSYCHOLOGISTS' ART THERAPY COMPETENCE WHILE PROFESSIONAL TRAINING IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Анотація

У статті визначено та обґрунтовано критерії, показники й схарактеризовано рівні сформованості арттерапевтичної компетентності майбутніх психологів під час навчання в закладах вищої освіти. З огляду на виокремлені компоненти досліджуваної здатності визначено відповідні однойменні критерії її сформованості, а саме: мотиваційно-ціннісний, когнітивний, діяльнісний, особистісно-рефлексійний. Для кожного критерію розроблено показники, за ступенем прояву яких визначались рівні сформованості відповідного компонента цієї здатності. На підставі визначених критеріїв і показників сформованості арттерапевтичної компетентності здобувачів вищої освіти та з урахуванням сучасних підходів до класифікації її рівнів виокремлено чотири рівні сформованості досліджуваної здатності майбутніх психологів: початковий, середній, достатній, високий.

Abstract

The article determines and substantiates the criteria, indicators, and levels of developing future psychologists' art therapy competence while studying in higher education institutions. Considering the highlighted competence components, the authors have identified the corresponding criteria for its development, including motivational and valuable criterion, cognitive criterion, activity criterion, and personal and reflexive criterion. The indicators have been defined for each criterion. According to the degree of their implementation, the authors have determined the levels of development of the relevant competence component. According to the defined criteria and indicators for developing higher education students' art therapy competence, and considering modern approaches to the classification of its levels, four levels of future psychologists' competence have been identified: initial, intermediate, sufficient, and high.

Ключові слова: арттерапевтична компетентність, майбутні психологи, критерії, показники, рівні, професійна підготовка, заклади вищої освіти.

Key words: art therapy competence, future psychologists, criteria, indicators, levels, professional training, higher education institutions.

Постановка проблеми у загальному вигляді.

Сформованість арттерапевтичної компетентності майбутніх психологів характеризується відповідними показниками й рівнями.

Перш ніж визначати стан сформованості арттерапевтичної компетентності майбутніх психологів та описувати впровадження методики формування впливу, необхідно розробити діагностичний

апарат дослідження, до складу якого належать критерії, показники та рівні сформованості арттерапевтичної компетентності майбутніх психологів.

Аналіз основних досліджень та публікацій.

Проблему організації досліджень, визначення критеріїв, показників та рівнів сформованості професійної компетентності майбутніх фахівців під час навчання у ЗВО розглянуто в працях: А. Галімова, С. Гончаренка, О. Дудник, О. Крушельницької, Н. Молодиченко, Н. Ничкало, Н. Тверезовської, Ю. Сухарнікової, Ю. Рибалко, О. Рудницької, Л. Шевчук та ін.

В «Академічному тлумачному словнику української мови» зазначається, що «критерій є підставою для оцінювання, визначення або класифікації чогось; є мірилом. Критерієм правильності теоретичних висновків є практика» [1].

Як тлумачить термінологічний словник, «критерій якості педагогічної діяльності – це ознаки, за якими визначається ступінь відповідності педагогічної діяльності визначеним цілям, встановленим стандартам, нормам. Критерії якості педагогічної діяльності забезпечують якісну характеристику педагогічної діяльності через кількісну міру досягнення проєктованої мети» [7, с. 84].

У праці з методології та організації науково-педагогічних досліджень автори визначають «критерій як міру певного процесу, якусь матеріалізовану ознаку» [3]. Г. Білецька трактує критерій як ознаки, за якими можна оцінити та порівняти педагогічні явища, процеси тощо [2].

У процесі аналізу наукових джерел були з'ясовані вимоги, які висуваються до критеріїв, а саме: узгодженість із компонентами досліджуваного феномену; достовірність; об'єктивність; зрозумілість і надійність; простота вимірювання тощо [4].

Критерій є засобом, інструментом оцінювання, складниками якого є показники. Показник – це те, за допомогою чого можна судити про розвиток та перебіг чого-небудь. У «Великому тлумачному словнику сучасної української мови» показник трактується як свідчення, доказ, ознака чого-небудь [5, с. 10]. В. Тернопільська й О. Дерев'яноко зазначають, що показник – це кількісні або якісні характеристики сформованості якості, властивості, ознаки об'єкта, що вивчається, ступінь сформованості того чи іншого критерію [8, с. 265].

Кожний із зазначених критеріїв повинен бути оцінений за низкою показників. Дослідники В. Галузяк, С. Гончаренко, О. Єжова, М. Сметанський, В. Шахов та ін. дотримуються спільної думки, що в певних показниках виявляється якісна сформованість та визначеність критеріїв.

Мета статті. Визначення та обґрунтування критеріїв, показників та рівнів сформованості арт-

терапевтичної компетентності майбутніх психологів у процесі їхньої професійної підготовки в закладах вищої освіти.

Виклад основного матеріалу дослідження.

Аналіз наукових праць вітчизняних і зарубіжних учених (А. Квінько, Е. Куцин, О. Сорока та ін.) показав, що науковці визначають різні критерії та показники сформованості арттерапевтичної компетентності здобувачів вищої освіти.

На попередньому етапі дослідження встановлено, що арттерапевтична компетентність є вагомим складником професійної компетентності майбутніх психологів, структурованим мотиваційно-ціннісним, когнітивним, діяльним та особистісно-рефлексійним компонентами. З огляду на виокремлені компоненти досліджуваної здатності визначено відповідні одноименні критерії її сформованості, а саме: мотиваційно-ціннісний, когнітивний, діяльній, особистісно-рефлексійний. Для кожного критерію розроблено показники, за ступенем прояву яких визначались рівні сформованості відповідного компонента цієї здатності.

Так, мотиваційно-ціннісний критерій передбачає визначення ступеня сформованості цінностей, мотивів, потреб та інтересів майбутніх психологів, що виражають усвідомлене спонукування до арттерапевтичної діяльності, сукупності всіх психічних процесів, якими визначається поведінка людини в цілому; прояву таких показників, як усвідомлення потреби в засвоєнні арттерапевтичних знань; ціннісне ставлення до арттерапевтичної діяльності; прагнення формувати та розвивати власну арттерапевтичну компетентність.

Когнітивний критерій характеризує ступінь опанування майбутніми психологами системи арттерапевтичних знань; розуміння можливостей використання арттерапевтичних технологій з огляду на потреби людей; знання методик застосування арттерапії в професійній діяльності.

Діяльній критерій спрямований на виявлення вміння застосовувати на практиці набуті арттерапевтичні знання; уміння використовувати арттерапевтичні технології з урахуванням потреб людей; володіння методиками щодо застосування арттерапії в професійній діяльності, а також у різних життєвих ситуаціях.

З урахуванням особистісно-рефлексійного критерію визначаємо розвиненість емпатії, вольових та гуманістичних (толерантність, справедливність, гуманізм, рефлексія) якостей особистості, здатність до усвідомлення та самооцінювання власного рівня арттерапевтичної компетентності; здатність до рефлексії та корекції власної арттерапевтичної діяльності.

Відповідність критеріїв і показників сформованості арттерапевтичної компетентності майбутніх психологів представлено в таблиці 1.

Компоненти, критерії та показники сформованості арттерапевтичної компетентності майбутніх психологів

Компоненти / Критерії	Показники
Мотиваційно-ціннісний	1. Усвідомлення потреби в засвоєнні арттерапевтичних знань.
	2. Ціннісне ставлення до арттерапевтичної діяльності.
	3. Прагнення розвивати власну арттерапевтичну компетентність.
Когнітивний	1. Система арттерапевтичних знань.
	2. Розуміння можливостей використання арттерапевтичних технологій з огляду на потреби людей.
	3. Знання методики застосування арттерапії в професійній діяльності.
Діяльнісний	1. Уміння застосовувати на практиці набуті арттерапевтичні знання.
	2. Уміння використовувати арттерапевтичні технології з урахуванням потреб людей.
	3. Володіння методиками щодо застосування арттерапії в професійній діяльності.
Особистісно-рефлексійний	1. Розвиненість емпатії, вольових та гуманістичних якостей особистості.
	2. Здатність до самооцінювання власного рівня арттерапевтичної компетентності.
	3. Здатність до рефлексії та корекції власної арттерапевтичної діяльності.

Для узагальнення та якісної характеристики результатів дослідження виокремлено та схарактеризовано рівні сформованості арттерапевтичної компетентності означених фахівців.

Під рівнем розуміємо «ступінь якості, величину тощо, досягнуті в чому-небудь» [1].

Як показав аналіз літературних джерел, у виокремленні рівнів сформованості арттерапевтичної компетентності фахівців дослідники надають перевагу трирівневій градації, але послуговуються й п'ятирівневою.

Погоджуємося з думкою Н. Ткаченко, що для отримання вірогідних результатів статистичне групування відповідно до отриманих експериментальних даних потрібно здійснювати таким чином, щоб до кожного розряду ввійшло 20–25 % значень вимірюваної ознаки, із чого випливає, що 4–5 рівнів для характеристики певного феномену є оптимальною кількістю [6].

Таким чином, на підставі визначених критеріїв і показників сформованості арттерапевтичної компетентності здобувачів вищої освіти та з урахуванням сучасних підходів до класифікації її рівнів виокремлено чотири рівні сформованості досліджуваної здатності майбутніх психологів: початковий, середній, достатній, високий. Схарактеризуємо їх.

Початковий рівень характеризується об'єктивним ставленням особистості до арттерапії, відсутністю інтересу до оволодіння арттерапевтичними засобами та прагнення формувати та розвивати власну арттерапевтичну компетентність; фрагментарними арттерапевтичними знаннями, відсутністю уявлення про арттерапевтичну компетентність майбутнього психолога та незнанням методики формування арттерапевтичної компетентності; невмінням застосовувати арттерапевтичні знання в професійній діяльності з огляду на по-

треби людей, несформованістю вміння обґрунтувати арттерапевтичну доцільність використання засобів арттерапії, неволодінням методикою формування арттерапевтичної компетентності; нерозвиненістю вольових та гуманістичних (емпатійних) якостей особистості, слабким усвідомленням та несформованістю здатності до самооцінювання власного рівня арттерапевтичної компетентності, поверховим самоаналізом власної арттерапевтичної діяльності, без її корекції.

Середній рівень відзначається суб'єктивним ставленням особистості до арттерапевтичної діяльності, слабо вираженим інтересом до вирішення арттерапевтичних проблем та прагненням формувати та розвивати власну арттерапевтичну компетентність; несистемними арттерапевтичними знаннями, нечіткими уявленнями про арттерапевтичну компетентність майбутнього психолога та фрагментарними знаннями методики формування арттерапевтичної компетентності; недостатнім умінням застосовувати арттерапевтичні знання в професійній діяльності з огляду на потреби людей, частково сформованими вміннями обґрунтувати арттерапевтичну доцільність застосування арттерапевтичних засобів та оцінювати ефективність їх застосування, фрагментарним володінням методикою формування арттерапевтичної компетентності; розвиненістю в більшості випадків вольових та гуманістичних (емпатійних) якостей особистості, неповним усвідомленням та самооцінюванням власного рівня арттерапевтичної компетентності, частковим самоаналізом та слабкою корекцією власної арттерапевтичної діяльності.

Достатній рівень супроводжується ситуативним суб'єктивним ставленням особистості до арттерапевтичної діяльності, ситуативним інтересом до вирішення арттерапевтичних проблем та прагнен-

ням формувати та розвивати власну арттерапевтичну компетентність; базовими арттерапевтичними знаннями та знаннями методики формування арттерапевтичної компетентності; умінням застосовувати арттерапевтичні знання в професійній діяльності з огляду на потреби людей, умінням обґрунтувати доцільність застосування арттерапевтичних засобів, володінням методикою формування арттерапевтичної компетентності майбутніх психологів; здебільшого розвиненістю вольових та гуманістичних (емпатії) якостей особистості, достатнім усвідомленням та самооцінюванням власного рівня арттерапевтичної компетентності, належним самоаналізом та корекцією власної арттерапевтичної діяльності.

Високий рівень діагностується суб'єктивним ставленням особистості до арттерапевтичної діяльності, стійким інтересом до вирішення арттерапевтичних проблем та прагненням формувати та розвивати власну арттерапевтичну компетентність; глибокими та системними арттерапевтичними знаннями, повним уявленням про арттерапевтичну компетентність психолога, досконаліми знаннями методики формування арттерапевтичної компетентності; бездоганними вміннями застосовувати арттерапевтичні знання в професійній діяльності з огляду на потреби людей, досконаліми вміннями обґрунтовувати доцільність застосування арттерапевтичних засобів та оцінювати їх ефективність, високим рівнем володіння методикою формування арттерапевтичної компетентності психологів; розвиненістю вольових та гуманістичних (емпатії) якостей особистості, повним усвідомленням та об'єктивним самооцінюванням власного рівня арттерапевтичної компетентності, глибоким самоаналізом, здатністю до рефлексії, корекції власної арттерапевтичної діяльності.

Висновки. Отже, визначені нами критерії (мотиваційно-ціннісний, когнітивний, діяльнісний,

особистісно-рефлексійний), відповідні показники та схарактеризовані рівні (початковий, середній, достатній, високий) сформованості арттерапевтичної компетентності майбутніх психологів забезпечать об'єктивне оцінювання сформованості всіх компонентів досліджуваного феномену.

Список використаної літератури:

1. Академічний тлумачний словник української мови. URL: <http://sum.in.ua/s/rivenj> (дата звернення: 20.01.2026).
2. Білецька Г. А. Критерії, показники й рівні сформованості природничо-наукової компетентності майбутніх екологів. *Освіта та педагогічна наука*. 2014. Вип. 2 (163). С. 19–24.
3. Лузан П. Г., Сопівник І. В., Виговська С. В. Методологія та організація науково-педагогічних досліджень : підручник. Київ : ЦП «Компринт», 2016. 491 с.
4. П'ятницька-Позднякова І. С. Основи наукових досліджень : підручник. Київ : ЦП «Компринт», 2016. 491 с.
5. Словник української мови: в 11 т. / за ред. І. К. Білодіда. Київ : Наукова думка, 1976. Т. 7. С. 10.
6. Ткаченко Н. М. Теоретичні і методичні засади формування професійного іміджу майбутніх учителів іноземних мов у педагогічних закладах вищої освіти : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04. Глухів, 2020. 617 с.
7. Термінологічний словник з основ підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів післядипломної педагогічної освіти / Є. Р. Чернишова та ін. За наук. ред. Є. Р. Чернишової. Київ, 2014. 230 с.
8. Тернопільська В., Дерев'янка О. Визначення критеріїв сформованості професійної компетентності майбутніх гірничих інженерів. *Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Педагогічні науки: реалії та перспективи*. 2012. № 31. С. 264–267.